

УДК 347.1

DOI 10.5281/zenodo.20670839

ЗАЩИТА ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНОЙ СТОРОНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

© 2026 В.А. Светличный

В статье исследуются особенности защиты прав добросовестного участника недействительной сделки с учетом соотношения гражданско-правовых последствий ее недействительности и конституционно значимых принципов справедливости и правовой определенности. Обосновывается, что формальное применение реституции, основанное на равенстве последствий для сторон сделки, не всегда обеспечивает реальное восстановление нарушенных прав и может приводить к несоразмерным имущественным потерям добросовестного участника гражданского оборота. Особое внимание уделяется анализу роли добросовестности как юридически значимого критерия оценки поведения сторон и выбора судом способа защиты права.

Ключевые слова: добросовестность, конституционно-правовые аспекты, недействительность, недействительная сделка, реституция, способ защиты, публичные интересы, злоупотребление правом.

Введение. В гражданском праве институт недействительности сделок традиционно занимает основополагающее место, поскольку он непосредственно влияет на стабильность гражданского общества и баланс частных интересов ее участников, однако, применение последствий недействительности сделки на практике зачастую приводит к тому, что добросовестная сторона сделки в меньшей степени защищена, чем лицо, совершившее правонарушение или злоупотребление этим правом. Данная проблема особенно важна в контексте расширения экономического оборота, от реализации которого удовлетворяются интересы сторон сделки и общества в целом.

Актуальность настоящей статьи заключается в необходимости приведения гражданско-правовых механизмов защиты в соответствие с конституционными принципами справедливости, равенства и правовой определенности, а также Конституцией Российской Федерации, в которой устанавливается приоритет защиты прав и свобод человека и гражданина. Исходя из вышесказанного, формальный подход к применению последствий сделки, не учитывающей добросовестности одной из сторон, противоречит конституционным принципам права.

Цель данной статьи состоит в изучении конституционно-правовых и гражданско-правовых аспектов защиты прав добросовестного участника сделки, а также в определении путей совершенствования правового регулирования в этой сфере.

Основная часть. В современном российском праве принцип добросовестности уже давно выходит за рамки исключительно гражданско-правовой категории. В юридической литературе во многих трудах отмечается, что данный принцип по мере развития общества приобретает межотраслевое, в том числе конституционно-правовое значение. В Конституции Российской Федерации прямо не закреплен термин «добросовестность», но формируется ценностная основа для его применения через правовые положения о равенстве всех перед законом и судом, защите прав собственности, а также гарантии судебной защиты [1]. В этом контексте добросовестность выступает не только оценочной категорией, но и критерием справедливости правовых последствий, а также характеристикой поведения участников

гражданского оборота. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) закрепляет принцип добросовестности в качестве одного из фундаментальных начал гражданского законодательства. В соответствии с пунктом 3 статьи 1 ГК РФ участники гражданских правоотношений обязаны действовать разумно и добросовестно. Данная норма носит системообразующий характер и подлежит применению при толковании и реализации всех институтов гражданского права, включая институт недействительности сделок. Как справедливо указывает Л. П. Рассказов, добросовестность не должна сводиться к абстрактной моральной категории, поскольку она представляет собой юридически значимое обстоятельство, напрямую влияющее на объем и способы защиты субъективных гражданских прав [2, с. 288]. При этом законодатель в регулировании последствий недействительности сделок традиционно исходит из формально равного подхода к сторонам, не принимая во внимание характер их поведения. Так, статья 167 ГК РФ устанавливает общее правило двусторонней реституции без разграничения между добросовестным и недобросовестным участником сделки. Несмотря на внешнюю нейтральность данного подхода, на практике он нередко приводит к тому, что негативные последствия недействительности возлагаются именно на сторону, действовавшую добросовестно и обоснованно полагавшуюся на законность сделки.

В гражданском праве институт недействительной сделки рассматривается как юридический факт, не порождающий тех правовых последствий, на которые была направлена воля сторон. При этом следует отметить, что законодатель выделяет два вида недействительных сделок: ничтожные и оспоримые. Данные недействительные сделки различаются по основаниям и порядку признания недействительности.

Оспоримая сделка признается недействительной исключительно на основании решения суда, тогда как ничтожная является недействительной независимо от такого признания. К числу оснований оспоримости относятся, в частности, нарушения порядка заключения сделки, совершение ее лицом, неспособным осознавать значение своих действий, заключение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы либо существенного заблуждения, а также превышение полномочий при ее совершении.

Для оспоримой сделки характерны следующие признаки:

- признание недействительности осуществляется судом либо уполномоченным административным органом;
- право на оспаривание принадлежит строго определенному кругу заинтересованных лиц;
- до момента оспаривания сделка сохраняет юридическую силу;
- признание сделки недействительной влечет утрату правовых последствий лишь для участвующих в споре лиц;
- необходимым условием признания сделки недействительной является доказанность реального нарушения гражданских прав и законных интересов.

В соответствии с положениями главы 9 ГК РФ к числу оспоримых относятся, в частности:

- сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности (ст. 173 ГК РФ);
- сделки, совершенные с превышением ограничений полномочий (ст. 174 ГК РФ);
- сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ);
- сделки граждан, ограниченных в дееспособности (ст. 176 ГК РФ);
- сделки лиц, не способных понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

- сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
- сделки, заключенные под воздействием обмана, насилия, угрозы либо вследствие стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Помимо норм ГК РФ, основания для оспаривания сделок содержатся и в иных федеральных законах. Так, статья 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает требования к совершению крупных сделок, несоблюдение которых влечет их оспоримость. Аналогичный подход применяется и в отношении сделок с заинтересованностью, порядок совершения которых предусмотрен статьей 84 указанного Закона.

Ничтожной признается сделка, которая в силу закона является недействительной с момента ее совершения и не требует судебного решения. К таким сделкам относятся, в частности, сделки, посягающие на основы правопорядка и нравственности, нарушающие публичные интересы или права третьих лиц, а также мнимые и притворные сделки, сделки, совершенные малолетними или недееспособными лицами, либо при наличии установленного законом запрета на распоряжение имуществом.

При выявлении ничтожной сделки суд объявляет ее недействительной и применяет предусмотренные законом последствия. В исключительных случаях законодатель допускает возможность признания такой сделки действительной, если она совершена, например, малолетним к его явной выгоде. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе заявить любое заинтересованное лицо, а суд, в силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ, вправе применить соответствующие последствия и по собственной инициативе. Однако независимо от вида сделки ключевым вопросом остается применение последствий ее недействительности.

Независимо от вида недействительной сделки ключевым остается вопрос о применении последствий ее недействительности. Как отмечает М. И. Брагинский, реституция, предусмотренная статьей 167 ГК РФ, направлена на восстановление имущественного положения сторон, существовавшего до заключения сделки, и по своей природе не носит карательного характера [3, с. 575]. Однако в реальных правоотношениях механическое применение реституции далеко не всегда приводит к справедливому результату, особенно в ситуациях, когда одна из сторон действовала добросовестно, а другая — с нарушением закона либо злоупотреблением правом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что формальное применение реституции без учета добросовестности сторон может подрывать стабильность гражданского оборота и доверие к праву. В качестве примера можно привести ситуацию, когда добросовестный приобретатель имущества, исполнивший все разумные меры осмотрительности, может быть лишен полученного имущества в результате признания сделки недействительной по основаниям, о которых он не знал и не мог знать. Подобные случаи наиболее характерны для споров, связанных с оборотом недвижимого имущества. В связи с этим судебная практика демонстрирует устойчивую тенденцию к отходу от формального подхода. Верховный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал необходимость учета принципа добросовестности и запрета злоупотребления правом при определении последствий недействительности сделок [4]. Анализ судебных актов позволяет сделать вывод о применении судами системного толкования норм ГК РФ, при котором положения статьи 167 соотносятся с требованиями статьи 10 и пункта 3 статьи 1 ГК РФ.

В научной доктрине сформировалось общее понимание необходимости усиления защиты добросовестной стороны недействительной сделки. Вместе с тем

универсальный механизм такой защиты до настоящего времени не выработан, что обусловило формирование нескольких теоретических подходов.

Первый из них, представленный в трудах М. И. Брагинского и В. В. Витрянского, основывается на сохранении классической модели двусторонней реституции с одновременным применением дополнительных обязательственно-правовых способов защиты, включая взыскание убытков и компенсацию причиненного вреда [5, с. 586]. Однако на практике данный механизм нередко оказывается неэффективным ввиду отсутствия у недобросовестного контрагента имущества либо его уклонения от исполнения решений суда.

Другой подход отмечает Новоселова Л.А., который предполагает модификацию классического реституционного механизма с учетом поведения сторон сделки, а также оценки их добросовестности. В данной ситуации допускается возможность отступления от двусторонней реституции в тех ситуациях, когда ее применение приводит к очевидно несправедливым последствиям для добросовестного участника гражданского оборота [6, с. 146-158]. В качестве примера можно отметить ситуации, когда возврат полученного по сделке фактически возлагает на добросовестную сторону несоразмерные имущественные потери, не обусловленные ее виновным поведением. Этот подход соответствует тенденциям в судебной практике, в которой все чаще используется оценка фактических обстоятельств сделки и поведения сторон в целом.

Существенное значение в данном контексте приобретает принцип недопустимости злоупотребления правом, закрепленный в статье 10 ГК РФ. Суды, применяя данную норму, могут отказывать в защите субъективного права лицу, чье поведение носит недобросовестный и, по существу, неправомерный характер. В Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 127 указывается возможность отказа в защите права при выявлении злоупотребления, даже при отсутствии прямого нарушения императивных норм закона [7]. Это позволяет минимизировать негативные последствия недействительности сделки для добросовестной стороны в рамках действующего законодательства.

Е. А. Суханов справедливо отмечает, что защита добросовестной стороны не должна рассматриваться как исключение из общего правила реституции, а представляет собой проявление системного действия принципов гражданского права, включая справедливость, соразмерность и правовую определенность [8, с. 98-104]. Если смотреть через призму данного суждения, то добросовестность приобретает не только оценочное, но и нормативное значение, которая влияет на выбор судом конкретного способа защиты права.

Необходимо отметить, что судебная практика постепенно вырабатывает достаточно гибкий подход к применению последствий недействительности сделки, а именно: возможность отказа в реституции, частичное восстановление имущественного положения либо перераспределение неблагоприятных последствий между сторонами сделки. Данные решения не всегда прямо закреплены в законе, но находят обоснование в системном толковании положений статей 1, 10 и 167 ГК РФ [9].

Одним из важнейших механизмов защиты прав добросовестной стороны недействительной сделки является участие прокурора в гражданском процессе, поскольку прокурор действует не в собственном интересе, а в целях защиты публичных интересов, а также прав и законных интересов неопределенного круга лиц или социально уязвимых категорий граждан. Данное обстоятельство придает его участию в делах о недействительных сделках самостоятельное конституционно-правовое значение.

Конституционные основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве вытекают из статьи 129 Конституции Российской Федерации, а также положений Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», которые закрепляют обязанность органов прокуратуры осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов, действующих на территории Российской Федерации. Данные полномочия предусмотрены в статье 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающие право прокурора обращаться в суд с исковыми заявлениями и вступать в процесс для дачи заключения по делам, затрагивающим публичные интересы.

Участие прокурора приобретает особую значимость в тех ситуациях, когда формальное применение последствий недействительности сделки приводит к ущемлению и ограничению прав добросовестной стороны, а также затрагивает публичные интересы. Например, если речь идет о сделках с государственным или муниципальным имуществом, а также когда недобросовестное поведение одной из сторон направлено на извлечение необоснованной выгоды за счет пробелов правового регулирования. Клеандров М.И. отмечает, что прокурор, участвуя в подобных спорах, фактически выполняет компенсаторную функцию, способствует реализации принципов справедливости и соразмерности гражданско-правовой ответственности [10, с. 87-95]. Прокурор вправе инициировать признание сделки недействительной и акцентировать внимание суда на необходимости дифференцированного применения реституции с учетом добросовестности сторон.

Таким образом, участие прокурора в гражданском процессе по делам о недействительных сделках выступает дополнительным правовым инструментом защиты добросовестной стороны и обеспечивает баланс публичных и частных интересов. В условиях отсутствия прямого нормативного регулирования дифференцированных последствий недействительности сделки позиция прокурора нередко становится ключевым фактором, позволяющим суду отойти от формального применения реституции и реализовать принципы справедливости и добросовестности в их материальном содержании.

Выводы. Таким образом, действующее гражданско-правовое регулирование последствий недействительности сделок не в полной мере обеспечивает защиту прав добросовестной стороны. Формальное применение двусторонней реституции, закрепленной в статье 167 ГК РФ, без учета поведения участников сделки, может приводить к несправедливому перераспределению имущественных потерь и подрыву доверия к гражданскому обороту. Принцип добросовестности, предусмотренный пунктом 3 статьи 1 ГК РФ, а также запрет злоупотребления правом, предусмотренный статьей 10 ГК РФ, должны рассматриваться как ключевые критерии при определении последствий недействительности сделки. Участие прокурора в гражданском процессе по делам о недействительных сделках является самостоятельным механизмом защиты добросовестной стороны, особенно в ситуациях, затрагивающих публичные интересы, интересы государства и социально уязвимых лиц. Позиция прокурора способствует более взвешенной оценке последствий недействительности сделки и реализации принципов справедливости и соразмерности.

Следовательно, перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой концепции дифференцированных последствий недействительности сделок, а также с обоснованием необходимости нормативного закрепления критериев учета добросовестности сторон при применении реституции и иных мер гражданско-правовой защиты.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 29.12.2025).
2. Рассказов, Л. П. Теория государства и права: учебник для вузов. – М.: Норма, 2019. – 512 с.
3. Брагинский, М. И., Витрянский, В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – 847 с.
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 7 апр. 2021 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2021.
5. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 847 с.
6. Новоселова, Л.А. Недействительность сделок в гражданском праве Российской Федерации. – М.: Норма, 2014. – 304 с.
7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2008 № 127«Обзор практики применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83961/ (дата обращения: 29.12.2025).
8. Суханов, Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том I: Общая часть. – М.: Статут, 2020. – 720 с.
9. Карапетов, А.Г. Недействительность сделки: комментарий к статьям 166–181 ГК РФ / Р. С. Бевзенко, С. Л. Будылин, А. А. Громов [и др.]; Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва: Статут, 2025. – 996 с.
10. Клеандров, М.И. Прокурор в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и практики. – М.: Норма, 2018. – 256 с.

Поступила в редакцию 20.03.2026 г., рекомендована к печати 02.04.2026 г.

PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE GOOD-CONDUCTING PARTY OF AN INVALID TRANSACTION: CONSTITUTIONAL AND CIVIL LAW ASPECTS

Svetlichnyi V.A.

The article analyzes the protection of the rights of the bona fide party to invalid transactions in the context of the relationship between the civil law consequences of invalidity, the constitutional principles of justice, and legal certainty. The article also discusses the problems of applying restitution in cases of formal equality of the consequences for the parties to the transaction, and explains the need to consider the issue of bona fide in the behavior of the parties involved in civil legal relations.

Keywords: bona fide, constitutional and legal aspects, invalidity, invalid transaction, restitution, method of protection, public interests, abuse of rights.

Светличный Владислав Андреевич
аспирант юридического факультета
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: svetlichnyi.vladislav@yandex.ru

Svetlichnyi Vladislav Andreevich
Postgraduate student of the Faculty of Law of
Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: svetlichnyi.vladislav@yandex.ru